

detikNews > Kolom

Kolom

Berharap Maslahat Tambang di Tangan Ormas Agama

Gede H. Cahyana - detikNews

Selasa, 20 Agu 2024 13:10 WIB

Ilustrasi: Edi Wahyono

Jakarta - Setelah Nahdlatul Ulama, akhirnya Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Landasan yuridis formalnya adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara sebagai pengganti PP No. 96/2021. Dalam sejarah bangsa Indonesia pemberian izin konsesi tambang kepada ormas (keagamaan) baru kali ini terjadi sehingga menuai polemik.

Tanggapan ormas ada dua; ada yang menolak (KWI, PGI, HKBP, NW) dan ada yang menerima, yaitu NU dan Muhammadiyah. Pihak di luar ormas yang menolak antara lain elite partai politik, tokoh agama, insan pers, LSM, hingga akademisi. Dianggap tidak memiliki kompetensi dan keluar dari misi pokok sebagai ormas keagamaan adalah dua argumentasi kalangan yang menolak. Bahkan beberapa organisasi di bawah Muhammadiyah dan NU juga ada yang menolak, terutama kalangan mahasiswa.

Apabila diurai, ada tiga aspek utama dalam pertambangan, yaitu ekologi, ekonomi, dan etika lingkungan. Ketiganya berkaitan tetapi faktanya selama ini penerima konsesi lebih fokus pada aspek ekonomi dan melupakan ekologi dan etika seperti pencemaran, transisi energi, dan kependudukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peluang Ibadah Sosial

Elite PBNU menerima konsesi tambang sebagai peluang ibadah sosial. Selama ini fikih ibadah ritual lebih diutamakan dalam dakwah. Pilihan ritual ini pasti tepat lantaran tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Namun demikian, ibadah sosial ekonomi juga mampu meningkatkan kualitas ibadah ritual apabila rambu hukum halal-haramnya dijalani. Ibadah sosial yang sudah lama menjadi gerakan ormas Islam adalah pendidikan. Kiai dan ulama memiliki ilmu halal-haram yang diajarkan di pendidikan formal, nonformal, dan informal. Adapun advokasi masalah tata ruang, konflik agraria, dan krisis ekologi dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum internal ormas.

ADVERTISEMENT

Pilkada Jatim 2024

Giliran NasDem Beri Rekomendasi Pilwali Surabaya ke Eri-Armuji

Pilkada Lubuklinggau 2024

Daftar Pilkada di KPU Lubuklinggau, Rachmat-Rustam Tunggangi Land Rover 1983

Pi
Pi
A
Pi

Berita Terpopuler

- #1 PDIP: Pramono Anung-Rano Karno Daftar Jam 11 Besok ke KPUD
- #2 Rano Karno Unggah Foto Bareng Pramono Anung: Doa Babeah Sabeni Kejadian
- #3 PKS Buka Suara soal Ramai Anggota Dewan Pakar Mundur
- #4 Sindiran Surya Paloh soal Petualang Politik Manfaatkan NasDem
- #5 Kelakar Prabowo soal Sutiyoso: Kader Gerindra yang Saya Susupkan ke NasDem

[Lihat Selengkapnya →](#)

Foto

3 Foto

5 Foto

Foto News

Potret Kerusakan Akibat Banjir Bandang di Ternate, 18 Orang Tewas

Foto News

Penampakan Cula Badak-Pipa Gading Cajah yang Diamankan Gakkum LHK Sumsel

5 Foto

5 Foto

Foto News

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Jasindo

Foto News

Surati Menkumham, Lukman Edy Siapkan Mukhtar PKB Tandingan

[Lihat Selengkapnya →](#)

Di kalangan NU kajian ekologi yang berasaskan fikih sudah pula dibahas di dalam buku *Fiqih Lingkungan Hidup*, terbit pada 2006, oleh KH. Ali Yafie. Ulama yang aktif di ICMI dan PBNU ini memaparkan tanggung jawab kaum muslimin dalam konservasi fungsi lingkungan lokal dan global dan diperinci dengan ayat Quran dan hadis. Mantan Ketua MUI ini pun memberikan opsi pintu darurat sebagai solusi masalah lingkungan akibat perbuatan manusia (Surat ar Ruum: 41). Dampak buruk perbuatan manusia itu sudah terjadi di darat (tanah), udara, dan air (sungai, danau, rawa, pantai, laut).

Fikih lingkungan senapas dengan spirit ekologi yang menyatakan bahwa semua makhluk adalah mulia (*muhtarom*) yang harus dijaga eksistensinya. Dilarang membunuh makhluk (hewan) tanpa maksud yang jelas, misalnya untuk latihan memanah atau menembak. Sebab, semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, dan barang tambang adalah ciptaan Sang Khalik. Bahkan dalam penyembelihan hewan disyariatkan menggunakan pisau supertajam agar tidak menyiksa hewan. Ada juga riwayat bahwa seorang pelacur bisa masuk ke surga karena memberikan air minum kepada anjing kehausan.

Hikmah ekologi lainnya adalah redesain kawasan tambang berlandaskan fikih lingkungan dengan dalil dan kajian ulama salaf dan khalaf. Fikih menyatakan bahwa lahan harus ditata untuk permukiman, lahan pertanian-perkebunan (*iqta*), kawasan lindung (*harim*), cagar alam dan margasatwa (*hima*). Kiai dan ulama (NU-Muhammadiyah) tentu lebih paham pada prinsip fikih untuk diterapkan pada tata ruang dan ekologi. Inilah yang belum pernah diterapkan oleh penerima konsesi selama ini dan menjadi poin utama bagi Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.

Hikmah Ekonomi

Puluhan juta orang Indonesia adalah pengikut NU dan diakui oleh PBNU bahwa mereka lemah ekonomi. Dibutuhkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan, rehabilitasi madrasah, pesantren, masjid, gaji guru, dan *asatidz*. Diyakini bahwa konsesi tambang dapat menghidupkan ekonomi anggota NU dan non-anggota. Selama ini pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi milik NU dan Muhammadiyah adalah penggerak ekonomi. Mahasiswa, alumni, dan akademisi di kampus NU dan Muhammadiyah adalah aset aktivitas ekonomi bangsa Indonesia. Yang lebih penting lagi, tambang dikelola oleh orang Indonesia, bukan oleh perusahaan asing atau keluarga konglomerat yang berjaya sejak Orde Baru.

Praktik ekonomi tersebut adalah *bottom-up*, bukan *top-down* apalagi *trickle down effect* yang sulit berkeadilan sosial. Akan terjadi redistribusi uang dan giat ekonomi di seluruh cabang ormas. Jaringan ekonomi ormas bahkan sudah terbentuk sejak NU dan Muhammadiyah berdiri. Tentu saja praktik tersebut bisa diawasi oleh kiai dan ulama yang paham hukum ekonomi Islam dan memiliki rasa takut berdosa apabila berbuat jahat. Selain untuk anggota ormas, dampak sosial ekonomi juga merambat ke orang di luar ormas. Maka upaya untuk mendekati keadilan sosial bisa dirasakan atau minimal bisa meratakan giat ekonomi ke banyak orang.

Kemampuan NU dan Muhammadiyah dalam membela ekonomi dan hak masyarakat sudah terbukti pada kasus UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Gugatan Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lainnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kasus ini menjadi fakta penting bagi pasal sosioekologi (Pasal 33 UUD 1945). Hal senada tentu bisa diterangkan dalam konsesi tambang

Video

01:39

01:51

detikUpdate

Prabowo ke Paloh:
Nggak Apa-apa Anda
Dulu Dukung Anies

detikUpdate

Prabowo soal Koalisi
Gemuk: Bangsa
Indonesia Itu Sama
dengan Eropa

01:09

01:08

detikUpdate

Prabowo: Sekarang Pak
Surya Paloh Anak Buah
Saya. Roda Kehidupan
Berputar

detikUpdate

Prabowo Cerita Kalah
Terus dari Jokowi Lalu
Akhirnya Menang:
Sorry Yee

[Lihat Selengkapnya ->](#)

Komentar Terbanyak

473

Komentar

Ketua PDIP Sebut Duet Pramono-Rano yang Maju Pilgub Jakarta

444

Komentar

PDIP Umumkan Duet Anies-Rano Karno Maju Pilgub Jakarta Hari Ini

414

Komentar

Kaesang Pangarep Ternyata Sudah Urus SK Belum Dipidana untuk Maju Pilgub

Berita Terpopuler

#1 PDIP: Pramono Anung-Rano Karno Daftar Jam 11 Besok ke KPUD

#2 Rano Karno Unggah Foto Bareng

dengan syarat fungsinya lestari. Yang harus dibatasi adalah lokasi dan luasan yang boleh dieksploitasi. Etika lingkungan mewajibkan rehabilitasi kawasan bekas galian. Apabila lokasi yang diberikan adalah tambang bekas maka konsesi ini seperti spirit *ihya al mawat*, yaitu memanfaatkan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat. Umar bin Khattab (sebagai pemerintah atau khalifah) membolehkan ambil alih lahan yang tidak digarap selama tiga tahun.

Etika lingkungan sepatutnya dijadikan parameter utama dalam izin pertambangan. Semua lahan yang tidak produktif lagi wajib direboisasi agar menjadi sumber oksigen. Di poin inilah ormas keagamaan seharusnya mampu memberikan praktik baik etika lingkungan. Peran kyai dan ulama diharapkan dapat memberikan pengawasan melekat di tingkat ranting, cabang, wilayah hingga pusat.

Sepatutnya elite ormas malu kepada semua orang Indonesia dan sangat malu kepada Allah apabila tidak mampu menerapkan praktik baik pertambangan, hanya *business as usual*, tidak berbeda signifikan dengan praktik hitam perusahaan tambang sekarang.

Ir. Gede H. Cahyana, M.T alumni S2 Teknik Lingkungan ITB, Lektor Kepala di Prodi Teknik Lingkungan UKRI Bandung

(mmu/mmu)

[ormas kelola tambang](#) [izin tambang ormas](#)

- #4 Sindiran Surya Paloh soal Petualang Politik Manfaatkan NasDem
- #5 Kelakar Prabowo soal Sutiyoso: Kader Gerindra yang Saya Susupkan ke NasDem

[Lihat Selengkapnya →](#)

Berita Terkait

[Menanti Regulasi Konsumsi Gula](#)

[Dilema Seorang Lulusan Magister](#)

[Menggapai Manfaat dari Diskursus Publik di Media Sosial](#)

[Daya Tahan Cadangan Air Bersih Jakarta](#)

[Menanti Jawaban Muhammadiyah soal Tawaran Garap Tambang](#)

[Banyak Komplain Jadi Alasan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang](#)

[Muhammadiyah Buka Suara Dapat Tawaran Kelola Tambang dari Menteri Jokowi](#)

Rekomendasi untuk Anda

[Selengkapnya >](#)

detikNews

[Rano Karno Unggah Foto Bareng Pramono Anung: Doa Babeh Sabeni Kejadian](#)

detikNews

[Sindiran Surya Paloh soal Petualang Politik Manfaatkan NasDem](#)

detikBali

[Pasangan Siaga Kenakan Pakaian Adat Daftar ke KPU NTT](#)

detikJatim

[Terjemahan Lagu Ciian Bana yang Trending Dinyanyikan Shinta Arsinta](#)

detikBali

[Deportasi Dua WN Rusia Terlibat Prostitusi di Bali Terkendala Biaya Tiket](#)

detikNews

[Prabowo soal Atasi Kemiskinan: Bukan Nunggu Kajian-FGD, Tapi Sekarang!](#)

